

ЁҚИЛҒИ-ЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИДА ДАВЛАТ МУЛКИНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШДА ПРОКУРОР НАЗОРАТИ: ҲУҚУҚИЙ ВА НАЗАРИЙ АСОСЛАР

Мамасиддиқов Аҳрор Шерали ўғли

Фурқат тумани прокурори катта ёрдамчиси

тел.:+998 90 056 22 98

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16949359>

Аннотация. Мазкур тезисда ёқилғи-энергетика соҳасида прокурор назоратини амалга оширишнинг ҳуқуқий ва назарий асослари миллий қонунчилик ҳужжатлари ва ҳуқуқшунос олимларнинг назарий қарашлари асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: прокурор назорати, назорат ҳужжатлари, қонунийлик, прокурор текшируви.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ: ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Мамасиддиқов Аҳрор Шерали ўғли

Старший помощник прокурора Фуркатского района.

тел.:+998 90 056 22 98

Аннотация. В данном тезисе правовые и теоретические основы осуществления прокурорского надзора в топливно-энергетическом секторе проанализированы на основе национального законодательства и теоретических взглядов ученых-юристов.

Ключевые слова: прокурорский надзор, акты прокурорского надзора, законность, прокурорская проверка.

PROSECUTORIAL OVERSIGHT IN THE PRIVATIZATION OF STATE PROPERTY IN THE FUEL AND ENERGY SECTOR: LEGAL AND THEORETICAL BASICS

Mamasiddikov Akhror

Senior Assistant to the Prosecutor of Furkat District

Tel.:+998 90 056 22 98

Annotation. This thesis analyzes the implementation of prosecutorial oversight in the process of privatizing state property in the fuel and energy sector of our country, the application of prosecutorial oversight documents, and the issue of further improving prosecutorial control in this area.

Keywords: prosecutorial oversight, oversight documents, legality, prosecutorial inspection.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасига кўра, прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири бу – вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, ҳокимлар ва бошқа мансабдор шахслар томонидан давлат қонунлари ижро этилиши устидан назорат олиб

боришдир¹. Ушбу фаолият йўналишидан келиб чиқиб, 2018 йилдан бошлаб прокуратура ходимлари томонидан давлат мулкани хусусийлаштириш жараёнларини назорат қилиш ваколатлари кенгайтирилди. Бунда улар хусусийлаштириш шартномалари шартларига амал қилиниши, давлат мулканинг ноқонуний сотилиш ҳолатларига йўл қўймаслик учун бир қатор чора-тадбирларни амалга ошириб келмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 майдаги “Ёқилғи-энергетика соҳасида давлат назорати механизмларини такомиллаштириш ва “Энергоназорат” тизимини жорий этиш тўғриси”даги Фармони билан ёқилғи-энергия ресурсларидан фойдаланиш устидан давлат назоратини самарали ташкил этиш ва мувофиқлаштириш бўйича республика штаби ташкил этилди².

Қонунлар ижроси устидан назорат Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг соҳавий буйруқлари асосида ташкиллаштирилган ва уни амалга оширишни шакллари, йўналишлари шакллари белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 июндаги Сенат мажлисида прокуратура органларини коррупциядан ҳоли, чинакам халқ прокуратурасига айлантириш борасидаги топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, энг аввало, тизимдаги вазиятни ўнглашга, жамоада ишчан ва соғлом муҳитни шакллантиришга қаратилган чора-тадбирлар Концепциясини ишлаб чиқиб, муайян ишларни амалга оширишдан бошлади ва қонунлар ижроси устидан назоратни амалга оширишнинг мутлақо янги тизими йўлга қўйилди. Олинган ахборотлар асосида энг муаммоли соҳаларни аниқлаб, қонун бузилиш ҳолатлари ва тизимли камчиликларнинг асл сабабларини бартараф этиш чоралари кўришга, ижтимоий соҳада прокурор назоратини таъминлаш баробарида фуқароларга манзилли ёрдам кўрсатишга алоҳида аҳамият берилди ва мурожаатлар билан ишлаш фаолиятига ҳам янгича ёндашув асосида ташкил этиш чоралари кўрилди. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қонунда ўрнатилган тартибда кўриб чиқиб, ватандошларимизнинг муаммоларига амалда ечим топишдан иборатдир.

“Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 21-моддасига кўра, қонунлар ижросини текшириш қонунларнинг бузилаётганлиги тўғрисидаги аризалар ва бошқа маълумотлар асосида, шунингдек, қонунийлик прокурор томонидан чоралар кўрилишини талаб қиладиган ҳолатда эканлигидан келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ўтказилади. Демак, прокурор назорати текшируви учун қуйидагилар асос бўлади:

- 1) Қонун бузилиши тўғрисидаги аризалар ва бошқа маълумотлар;
- 2) Қонунийлик прокурор томонидан чоралар кўрилишини талаб қиладиган ҳолатдалиги³.

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни. 257-II-сон. 29.08.2001. Қонунчилик ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/106197>

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёқилғи-энергетика соҳасида давлат назорати механизмларини такомиллаштириш ва «рақамли энергоназорат» тизимини жорий этиш тўғрисида”ги Фармони. ПФ-77-сон. 24.05.2023. Қонунчилик ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://www.lex.uz/uz/docs/6472925>

³ Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни. 257-II-сон. 29.08.2001. Қонунчилик ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/106197>

Илмий адабиётларда прокурор назоратининг функционал аҳамиятига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳокимияти тизимида прокуратура органларининг ўрни ва роли масалаларини ўрганишга катта эътибор берилмоқда. МДХ давлатлари ичида ҳам Европа давлатларида ҳам ҳозиргача прокуратура органидан воз кечилмаган, ва прокурор назорати орқали давлатда ҳуқуқ устуворлигини таъминлаш ушбу давлатларнинг асосий мақсади бўлиб қолмоқда. Прокурор назоратини бирорта давлат идорасининг функцияси билан таққослаб ёки тенглаштириб бўлмайди. Биламизки, прокурор назоратининг ўзига хос хусусиятлари бор.

Булар:

1) мавжуд булган барча конунларни фуқаролар ва ташкилотлар томонидан уларнинг фаолият доирасидан катъий назар аниқ ва тўғри қўлланилиши таъминлаш;

2) прокурор назорати прокуратура фаолиятининг асосий йўналишлари асосида амалга оширилиши;

3) прокурор назорати олий конун чиқарувчи ва ижро органларига, Ўзбекистон Республикаси олий мансабдор шахсларига, умумий юрисдикция судларига Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судига нисбатан татбиқ этилмаслигидир. Ҳозирда прокурорлар Ўзбекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлиси, Вазирлар Маҳкамасининг конунларни қандай ижро этаётганлиги устидан назорат эмас, балки улар томонидан қабул қилинган қонун, Фармон, Фармойиш ва қарорларни ижросини таъминлаш вазифасини амалга оширмоқдалар.

Прокурор назоратининг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари ҳақида гапирганда, прокурорнинг назорат функцияси давлат мавжуд бўлишининг зарур шартларидан бири эканлигини алоҳида таъкидлаш жоиз. Чунки, ҳуқуқ-тартиботни, жумладан, қонун устуворлиги ва қонунийликни таъминлаш давлатнинг устувор сиёсий-ҳуқуқий вазифаларидан ҳисобланади. Прокурор назоратининг тушунчаси мазмуни ҳақида қўплаб олимлар томонидан турли ўхшаш ва фарқли мулоҳазалар билдирилган.

Жумладан, М.Рустамбаев “Прокурор назорати – давлат номидан махсус ваколатга эга мансабдор шахс – прокурорлар томонидан қонун бузилиши ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш, айбдор шахсларни қонун билан белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш билан қонунларни аниқ ва бир хилда бажарилишини таъминлашга қаратилган фаолиятдир⁴, деб қўрсатган. Б.Пўлатов “Прокурор назорати – давлат фаолиятининг шу давлат номидан амалга оширилувчи алоҳида мустақил қўриниши ва прокуратуранинг асосий, етакчи функцияси ҳисобланади. Прокурор давлат номидан назоратни амалга оширади. Прокурор назорати фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилишини тезкорлик билан аниқлаш ва бартараф этишнинг муҳим механизми бўлиб қолмоқда”, деб таърифлаган⁵.

Яна бир ҳуқуқшунос олим З.Ибрагимов эса, “Прокурорга қонунда, бир томондан, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ваколатлари берилган бўлса, иккинчи томондан ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ёки уларни келтириб чиқарувчи шарт-

⁴ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва прокуратура: рисола / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. А.Х.Саидов. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2005. –Б. 8-12.

⁵ Пўлатов Б.Х. Ўзбекистон Республикаси прокуратурасининг конституциявий мақоми // “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари Ахборотномаси”, 2017, №4 (32). –Б. 27-28

шароитларни бартараф этиш чораларини кўриш мажбурияти ҳам юклатилган, деб таъкидлаган⁶.

Ф.Рахимовнинг фикрига кўра, “Ўзбекистонда прокурор назорати – Ўзбекистон Республикаси номидан давлат фаолиятини амалга оширувчи прокуратура органларининг ўзига хос фаолият туридир. Прокурор назорати давлат фаолиятининг мустақил, алоҳида мақомга эга ўзига хос кўринишидир”⁷. Бу ерда, қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назорат функциясининг пировард мақсади қонунийлик ва қонун устуворлигини таъминлаш ҳисобланади. Бу борада, рус ҳуқуқшуноси В.Рохлинга кўра, прокурор назоратининг моҳияти унинг қуйидаги хусусиятларида намоён бўлади⁸:

1) прокурор назорати давлат номидан, давлат хизматчиларининг алоҳида тоифаси – прокурорлар томонидан амалга оширилади;

2) прокурор назорати қонунда белгиланган катта (кенг) кўламдаги таъсир чоралари воситалари орқали амалга оширилади;

3) прокурор назорати давлатнинг алоҳида функцияси – муҳофаза ва назорат функциясини таъминлашга хизмат қилади;

4) прокурор назорати давлат фаолиятининг бошқа шаклларида ўзининг қонунбузилишга нисбатан муносабат билдириш шаклларига кўра фарқ қилади⁹.

Бундан ташқари, қуйидаги жиҳатлар прокурор назоратининг мазмунини янада очиқ беради:

прокурор назорати давлат ва жамиятнинг энг муҳим масалалари – қонунийликни мустаҳкамлаш, қонун устуворлигини таъминлаш мақсадида амалга оширилади; ҳуқуқий табиатига кўра барча қонунлар ва қонуности ҳужжатларининг юридик ва жисмоний шахслар томонидан уларнинг фаолият доирасидан қатъий назар аниқ вақтда тўғри қўлланилишини таъминлашга қаратилади;

прокурор назорати Конституция билан белгиланган махсус мақомга эга бўлган энг таъсирчан ва самарали давлат назорати шакли ҳисобланади.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш ўринлики, прокурор назоратини ҳуқуқий ва назарий жиҳатдан тадқиқ этиш мамлакатимизда ҳар бир соҳада қонун устуворлиги таъминланиши, қонунийликнинг бирлиги ва мустаҳкамланиши, инсон ва фуқаролар ҳуқуқ ҳамда эркинликларининг, шунингдек, жамият ва давлатнинг қонун билан кўриқланадиган манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлашни кафолатлаш мақсадида амалга оширилади.

⁶ Ибрагимов З.С. Мустақиллик ва Ўзбекистон Республикаси прокуратураси (истиқлол йилларидаги ҳуқуқий мақоми ривожланишининг қиёсий таҳлили). Монография. –Т.: “Noshir”, 2011. –Б. 131.

⁷ Рахимов Ф.Х. Прокурор назорати ва фаолият йўналишлари: илмий-амалий мақолалар тўплами / ю.ф.д. Т.А.Умаров умумий таҳрири остида. –Т.: “Ношир” нашриёти, 2008. –Б. 87-94.

⁸ Прокурорский надзор в Российской Федерации. // Отв. ред. проф. Рохлин В.И. -М.: “Сентябрь”2000.-Стр. 18, 29-32.

⁹ Прокурорский надзор в Российской Федерации. // Отв. ред. проф. Рохлин В.И. -М.: “Сентябрь”2000.-Стр. 18, 29-32.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни. 257-II-сон. 29.08.2001. Қонунчилик хужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/106197>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёқилғи-энергетика соҳасида давлат назорати механизмларини такомиллаштириш ва «рақамли энергоназорат» тизимини жорий этиш тўғрисида”ги Фармони. ПФ-77-сон. 24.05.2023. Қонунчилик хужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://www.lex.uz/uz/docs/6472925>
3. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни. 257-II-сон. 29.08.2001. Қонунчилик хужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/106197>
4. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва прокуратура: рисола / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. А.Х.Саидов. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2005. –Б. 8-12.
5. Пўлатов Б.Х. Ўзбекистон Республикаси прокуратурасининг конституциявий мақоми // “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари Ахборотномаси”, 2017, №4 (32). –Б. 27-28.
6. Ибрагимов З.С. Мустақиллик ва Ўзбекистон Республикаси прокуратураси (истиклол йилларидаги ҳуқуқий мақоми ривожланишининг қиёсий таҳлили). Монография. –Т.: “Noshir”, 2011. –Б. 131.
7. Рахимов Ф.Х. Прокурор назорати ва фаолият йўналишлари: илмий-амалий мақолалар тўплами / ю.ф.д. Т.А.Умаров умумий таҳрири остида. –Т.: “Ношир” нашриёти, 2008. –Б. 87-94.
8. Прокурорский надзор в Российской Федерации. // Отв. ред. проф. Рохлин В.И. -М.: “Сентябрь”2000.-Стр. 18, 29-32.
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации. // Отв. ред. проф. Рохлин В.И. -М.: “Сентябрь”2000.-Стр. 18, 29-32.